

G'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISH USULLARI

Abdullayeva O'g'iloy Xayitboyevna

Urganch RANCH Texnologiya universiteti.

O'zbekiston, Urganch shaxri.

xayitbayevna1996@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731755>

Annotatsiya. Mazkur maqolada g'ovlar osha yuguruvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy usullari, tezkorlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik hamda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, mashg'ulotlarni rejalashtirish, maxsus mashqlarni qo'llash va sport natijalarini oshirishga xizmat qiluvchi omillar yoritib berilgan. Jismoniy sifatlarning rivojlantirilishi yaxshi natijalar qayd etilishining garovi deyish mumkin.

Kalit so'zlar: yugurish, jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, koordinatsiya, mashg'ulot jarayoni, texnika, sport natijasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методы развития физических качеств у бегунов с барьерами, анализируются пути формирования скоростных, силовых, выносливостных, гибкостных и координационных способностей. Также освещены вопросы планирования тренировочного процесса, применения специальных упражнений и факторов, способствующих повышению спортивных результатов. Можно отметить, что высокий уровень развития физических качеств является важнейшей гарантией достижения высоких спортивных результатов.

Ключевые слова: бег с барьерами, физическая подготовка, скорость, выносливость, гибкость, координация, тренировочный процесс, техника, спортивный результат.

G'ovlar osha yugurishda sportchi qisqa vaqt ichida yuqori tezlikni saqlagan holda g'ovlarni texnik jihatdan to'g'ri bosib o'tishi kerak. Shu sababli sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi quyidagi jismoniy sifatlarni rivojlantirishni talab qiladi: tezkorlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik. Mazkur sifatlarning uyg'un rivojlanishi sport natijalarining yaxshilanishiga olib keladi.

Shu bilan birga umumiy jismoniy tayyorgarlikni to'liq egallashga yordam beradi.

Tezkorlik sifatini rivojlantirish usullari: tezkorlik insonning muayyan sharoitda minimal vaqt sarflash bilan harakat faoliyatini bajarish qobiliyati. Tezkorlik g'ovlar osha yuguruvchilar uchun eng asosiy jismoniy sifatlardan biri hisoblanadi. Uni rivojlantirish uchun quyidagi mashqlardan foydalaniladi: Qisqa masofaga sprint yugurishlar 30–60 metr masofaga maksimal tezlikda yugurish sportchining start tezligini oshiradi. Tezkorlikni aniqlash uchun eng qulay model yugurishdir. Uni bajarish vaqtida barcha uchta tarkibiy qism namoyon bo'ladi. Reaksiyaning yashirin vaqti beshta tarkibiy qismdan iborat: 1) retseptorda qo'zg'alishning paydo bo'lishi; 2) qo'zg'alishni markaziy asab tizimiga uzatish; 3) qo'zg'alishning asab yo'llari bo'ylab o'tib borishi va effektor signalning hosil bo'lishi; 4) signalning markaziy asab tizimidan mushakka o'tkazilishi; 5) mushakning qo'zg'alishi va unda mexanik faollik paydo bo'lishi. Bu o'rinda reaksiyani rivojlantiruvchi mashqlar: Start signali asosida tez harakatlanish mashqlari markaziy nerv tizimining faoliyatini yaxshilaydi.

Iyun, 2026-yil

Interval usuli: Qisqa masofalarni yuqori tezlikda takroriy yugurish orqali tezlik chidamliligi rivojlantiriladi. Masalan: 5×60 m maksimal tezlikda, dam olish oralig'i 2–3 daqiqa.

Kuch va tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish: Inson kuchi deganda tashqi qarshilikni mushak kuchi orqali yengish qobiliyati tushuniladi. G'ovdan samarali o'tish uchun oyoq mushaklarining portlovchi kuchi ya'ni qisqa vaqt ichida katta miqdordagi kuchni namoyon qilish qobiliyati muhim omil hisoblanadi.

Asosiy vositalar: sakrash mashqlari, shtanga bilan mashqlar, bir oyoqda sakrashlar, balandlikka va uzunlikka sakrashlar, rezina bilan bajariladigan mashqlar.

Maxsus chidamlilikni rivojlantirish: G'ovlar osha yugurishda sportchi butun masofa davomida yuqori tezlikni saqlashi lozim. Shu sababli maxsus chidamlilikni rivojlantirish muhimdir.

Chidamlilikni rivojlantirish usullari: takroriy yugurish, o'zgaruvchan tezlikda yugurish, intervalli mashqlar, maxsus g'ov mashqlari.

Bu mashqlar yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi hamda sportchining funksional imkoniyatlarini kengaytiradi.

Egiluvchanlik va koordinatsiyani rivojlantirish: egiluvchanlik mushak va to'qimalarning qayishqoqligiga bog'liq. Mushaklarning elastiklik xususiyatlari ko'p darajada markaziy asab tizimining ta'sirida o'zgarishi mumkin. G'ovdan texnik jihatdan to'g'ri o'tish uchun son va tos bo'g'imlarining harakatchanligi katta ahamiyatga ega. Egiluvchanlikni tarbiyalashning barcha jarayonini uch bosqichga bo'lish mumkin: a) bo'g'im gimnastikasi bosqichi; b) harakatni ixtisoslashtirib rivojlantirish bosqichi; v) bo'g'inlardagi harakatchanlikni erishilgan darajada saqlash bosqichi. Egiluvchanlik qay darajada tarbiyalagan bo'lsak shuncha yaxshi. Egiluvchanlik mashqlari: dinamik cho'zilish mashqlari, oyoqni yuqori ko'tarish mashqlari, maxsus gimnastik mashqlar. Koordinatsion mashqlar: moksimon yugurish, ritmik yugurish, past g'ovlar orasida yugurish, muvozanat mashqlari. Koordinatsion tayyorgarlik sportchining harakat aniqligini oshiradi.

Chaqqonlik sifatini rivojlantirish: To'satdan yuzaga kelgan to'siqni yenga olish qobiliyati harakatning koordinatsion murakkabligi chaqqonlikning birinchi o'lchovi, harakatlarning aniqligi chaqqonlikning ikkinchi o'lchovi hisoblanadi. Shunday ekan g'ovlar osha yugurishda aynan koordinatsion murakkab bo'lgan harakatlar va aniqlikni bajarish talab etiladi. Chunki sportchi startadan to masofaning oxirigacha o'nta g'ovni oshib o'tishda quyidagilarni ketma ketlikdagi harakatlarni bajarishni rejalashtirishi kerak bo'ladi.

Startdan tez chiqish va gavdani sprindagi yugurishdan ancha erta ko'tarish bu g'ovga hujumni rejalashtirishga yordam beradi keyingi navbatda go'vga hujum depsinish silkinch oyoq g'ov ustidan o'tayotganda gavda oldinga biroz egiladi bu paytda qo'l harakati muhim orqadagi oyoq g'ovdan tez o'tkazilib bosiladi. Ya'ni havoda ko'p qolish natijaning yomonlashishiga olib keladi. Va albatta g'ovlar orasida bir xil ritmda tezlik bilan yugurish talab etiladi shu tariqa masofani bosib o'tish mumkin bo'ladi. G'ovlar osha yugurish yengil atletika sport turining eng murakkab turlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun yuqori natijalarni qayd etishda jismoniy sifatlarni rivojlantirish zarurdir. Sportchi jismoniy sifatlarni to'liq egallab bo'lgach umumjismoniy tayyorgarlikdan o'tib maxsus jismoniy tayyorgarlikga o'tadi.

G'ovlar osha yugurishda yuqori natijalarga erishish sportchidan nafaqat umumiy jismoniy tayyorgarlikni, balki maxsus jismoniy tayyorgarlikni (MJT) ham talab qiladi.

Iyun, 2026-yil

Maxsus jismoniy tayyorgarlik – tanlangan sport turning maxsus mashqlari to'plami bu sportchining aynan g'ovlar osha yugurish faoliyatiga xos bo'lgan jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tizimidir. Ushbu tayyorgarlik turi sportchining musobaqa faoliyatida zarur bo'ladigan harakat ko'nikmalarini takomillashtirish, g'ovlarni samarali bosib o'tish va yuqori tezlikni saqlab qolish imkonini beradi.

G'ovlar osha yuguruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi quyidagi asosiy sifatlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi:

-G'ovlar osha yugurishning asosiy omillaridan biri sportchining maksimal tezlikka erishishi va uni masofa davomida saqlab qolishidir. Har bir g'ovni bosib o'tish jarayonida ham tezlikni tushirmaslikka harakat qilish kerak bo'ladi buning uchun sportchidan g'ovdan o'tayotganda g'ovdan sakrashga emas balki yugurishga o'rgatish talab qilinadi. Tezkorlikni rivojlantirish uchun qisqa masofalarga sprint yugurishlar, tezlanish mashqlari, g'ovlar oralig'ida ritmni saqlash mashqlari hamda startdan chiqish mashqlari qo'llaniladi. Shu bilan birga nostandart masofadagi g'ovlardan yugurish tavsiya etiladi bu mashg'ulot g'ovlarni yengib o'tishda yuzaga keladigan qo'rquvni yo'qotishga yordam beradi.

-G'ovni bosib o'tish jarayonida sportchi tayanch oyoq orqali kuchli depsinishni amalga oshiradi. Shu sababli oyoq mushaklarining portlovchi kuchini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Buning uchun sakrash mashqlari, plyometrik mashqlar, bir oyoqda sakrashlar va to'siqlardan ketma-ket oshib o'tish mashqlari bajariladi. Mashg'ulotning aynan bir kunini shtanga va rezina mashqlariga ajratish ham mumkin chunki og'irliklar bilan ishlanadigan mashqlar mushaklarning samarali ishlashiga yordam beradi.

-G'ovlar osha yugurishda harakatlarning aniqligi va ritmikligi katta ahamiyatga ega.

Sportchi g'ovga yaqinlashish, g'ovni bosib o'tish va yerga tushish fazalarini uyg'un holda bajarishi kerak. Koordinatsiyani rivojlantirish uchun maxsus yugurish mashqlari, ritm mashqlari va turli balandlikdagi g'ovlar orqali yugurishlardan foydalaniladi. Go'dan silkinch oyoqni o'tkazishda gavda biroz oldinga egilishi kerak ammo tananing u.o.m ga diqqat qilish shart chunki gavdaning ko'p egilishi to'sning tushib ketishiga va g'ovdan tushish jarayonida silkinch oyoqning qadalishiga olib kelishi mumkin. G'ovlar orasidagi ritmni sezish uchun har xil oraliqdagi masofadagi yugurishlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi.

-Silkinch va depsinuvchi oyoqlarning harakat amplitudasi g'ovni samarali bosib o'tishga yordam beradi. Son bo'g'imi va bel qismi egiluvchanligini rivojlantirish uchun cho'zilish mashqlari, dinamik va statik stretching usullari qo'llaniladi.

-Sportchi masofa davomida texnik harakatlarni buzmaganda yuqori tezlikni saqlashi kerak. Maxsus chidamlilikni rivojlantirish uchun g'ovlar bilan takroriy yugurishlar, intervalli mashg'ulotlar va musobaqa sharoitiga yaqinlashtirilgan yuklamalar qo'llaniladi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonida qo'llaniladigan mashqlar sportchining yoshi, jinsi, malakasi va individual xususiyatlariga mos ravishda tanlanishi lozim. Mashg'ulotlarda yuklamaning bosqichma-bosqich oshirilishi hamda texnik tayyorgarlik bilan uzviy bog'langan holda olib borilishi yuqori sport natijalariga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Sportchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladigan jihatlardan biri jismoniy sifatlarning ko'chishi.

Iyun, 2026-yil

Jismoniy sifatlar ijobiy va salbiy ko'chishi mumkin. Masalan: depsinish yaxshi bo'lishi uchun kuchni rivojlantirishimiz mumkin lekin bu mushaklarning qotishiga va egiluvchanlikning pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Tezlikni rivojlantirishga kirishsak chidamlilik pasayishi mumkin bular jismoniy sifatlarning salbiy ko'chishiga misol. Endi ijobiy ko'chishlar masalan: Tezlikni rivojlantiruvchi mashqlar chaqqonlikning rivojlanishiga ham yordam beradi. Shuning uchun mashg'ulotlarda qo'llaniladigan mashqlarga yuklamalarga e'tiborli bo'lish mumim omil.

G'ovlar osha yuguruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi tezkorlik, tezkor-kuch, koordinatsiya, egiluvchanlik va maxsus chidamlilik sifatlarini kompleks rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, sportchining texnik mahorati va musobaqa natijalarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu esa g'ovlar osha yugurishda yuqori sport natijalariga erishishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

G'ovlar osha yuguruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi sport natijalarini oshirishda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Ushbu tayyorgarlik jarayonida tezkorlik, tezkor-kuch, koordinatsiya, egiluvchanlik va maxsus chidamlilik sifatlarini maqsadli ravishda rivojlantirish sportchining g'ovlarni texnik jihatdan samarali bosib o'tishi hamda masofa davomida yuqori tezlikni saqlab qolishiga yordam beradi.

Maxsus mashqlarni ilmiy asosda rejalashtirish va sportchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda qo'llash mashg'ulotlar samaradorligini oshiradi. Natijada sportchilarning texnik mahorati takomillashadi, funksional imkoniyatlari kengayadi va musobaqalarda yuqori natijalarga erishish uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Shuning uchun g'ovlar osha yuguruvchilarni tayyorlash tizimida maxsus jismoniy tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ozolin N.G. "Yengil atletika nazariyasi"
2. Platonov V.N. "Sport tayyorgarligi tizimi"
3. Kerimov F.A. "Sport mashg'ulotlari nazariyasi".
4. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" I-II- jild.
5. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. / Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati. / Darslik. – Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 432 b.
6. Sherov.Z.T. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. Darslik-2023.
7. Yusupov B.B Sport turlarini o'rgatish metodikasi (yengil atletika) Darslik-Urganch 2024-225 b.
8. O'.X.Abdullayeva "Individual yondashuv asosida g'ovlar osha yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonini rejalashtirish" jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti. Resublika ilmiy-amaliy anjumani (tezis)